

Plan de Gestión de Datos (PGD)

****Proyecto:**** PID2021-1231700B-I00 – Claves para una justicia digital y algorítmica con perspectiva de género

****Investigadora principal:**** Ana Montesinos

****Entidad:**** Universitat de València

****Tipo:**** Proyecto I+D Generación del Conocimiento (MCIN/AEI)

1. Resumen de los datos

1.1 Introducción y propósito

Este Plan de Gestión de Datos describe los procedimientos previstos para la gestión, documentación, almacenamiento, difusión y preservación de los datos generados en el proyecto. El objetivo es garantizar que los datos cumplan con los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) y puedan ser reutilizados por otros investigadores. El PGD se ha depositado en Zenodo.

1.2 Relevancia para los objetivos del proyecto

El proyecto analiza cómo la digitalización y la inteligencia artificial están transformando la justicia y cómo incorporar la perspectiva de género en este nuevo paradigma. Los datos que se han generado están vinculados a:

- Análisis de sentencias judiciales y estereotipos de género

1.3 Tipo, origen, formato y cantidad de datos

Tipo de datos	Descripción	Formato
Bases de datos	Resoluciones judiciales	XLSX, CSV

Volumen estimado: < 1 GB.

1.4 Utilidad de los datos

Los datos permitirán:

- Analizar la presencia o ausencia de estereotipos de género en la sentencias judiciales.

2. Datos FAIR

2.1 Datos localizables

Para garantizar la visibilidad de los datos, se escoge el repositorio recomendado por la Uniersitat de València Zenodo. Se trata de un repositorio de datos de investigación en acceso abierto de carácter multidisciplinar que está gestionado por el CERN, forma parte de OpenAIRE y está financiado por la Unión Europea.

Los conjuntos de datos se han depositado, por tanto, en el repositorio Zenodo, con un DOI (<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512153>) y metadatos Dublin Core/DataCite. El dataset incluye la referencia de la sentencia y se acompaña de un fichero README.TXT donde se describe el objeto del mismo.

2.2 Datos accesibles

Los datos anonimizados y materiales públicos se ofrecerán en acceso abierto. No hay datos sensibles. El formato (CSV) asegura accesibilidad multiplataforma.

2.3 Datos interoperables

Se emplearán estándares abiertos y metadatos Dublin Core o DataCite. Se han utilizado vocabularios controlados (UNESCO, EuroVoc, Gender Equality Thesaurus).

2.4 Datos reutilizables

Todos los datos públicos llevarán licencia CC BY 4.0 o CC0. Se documentará el contexto y metodología para asegurar su interpretación. Los conjuntos de datos se acompañarán de una hoja de lectura de datos explicando origen, procesamiento y limitaciones.

3. Seguridad de los datos

Todos los archivos cargados en Zenodo se almacenan en el servicio EOS del CERN en un cluster que asegura su persistencia. Cada copia de archive tiene dos replicas ubicadas en diferentes ervidores de disco para garatizar la seguridad de los datos. Los servidores de ZEnodo se administran a través del Sistema de administración de configuración OpenStack y Puppt, lo que garantiza que sus servidores siempre tengan aplicados los últimos parches de seguridad.

4. Aspectos éticos y legales

Los datos han sido recogidos del CENDOJ (Centro de documentación judicial) del Consejo General del Poder Judicial, por lo que se trata de datos públicos.

No se recogen datos de carácter personal.

5. Recursos y preservación a largo plazo

El almacenamiento, preservación y difusión de los datos no supondrán costes adicionales relevantes, ya que se utilizará el repositorio Zenodo. El equipo de investigación, liderado por la IP Ana Montesinos, será responsable de la gestión de los datos y de garantizar su preservación a largo plazo.

6. Recursos utilizados

- Guía de Gestión de Datos de Investigación de la Universitat de València (Biblioteca, 2024) <https://uv-es.libguides.com/gestiodedades>
- Recomendaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación (PGD-Proyectos I+D Generación del Conocimiento). <https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-generacion-conocimiento-2024>
- Directrices de OpenAIRE y FAIR Principles (Horizon Europe, 2024). https://rea.ec.europa.eu/open-science_en
- Repositorios: Zenodo. <https://zenodo.org/>